

AHMAD YUGNAKIY HAYOTI VA IJODI. “HIBAT UL HAQOYIQ” ASARI

Muhammadjonova Gulsanam Vohidjon qizi

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185285>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Ahmad Yugnakiyning hayoti va ijodi, tug'ilgan joyi hamda uning “habbat-ul haqoyiq” asaridagi axloqiy va tarbiyaviy qarashlari ifodalangan. Adib asaridagi baytlar keltirilgan.

Kalit so'zalar: “Hibat ul haqoyiq”, Yugnak qishlog'i, didaktika, ahillik, ilm-ma'rifat.

Ahmad Yugnakiy 12-asrning oxirida yashab, ijod qilgan. U Samarqand viloyatining Yugnak qishlog'ida tug'ildi. Xalqimiz ichida turkiy shoir va mutaffakir sifatida tanilgan. Yana bir boshqa manbalarda uning Farg'ona vodiysining Yugnak qishlog'ida tug'ilgan deyishadi. Bundan tashqari adib haqidagi ma'lumotni “Hibat ul haqoyiq” asaridan ham olishimiz mumkin:

Adib Ahmad - otim, nasihat - so'zim,
So'zim bunda qolur, o'turman Hzim.
Kelur kuz, kechu ryozi, o'tur bu umr,
Tugatdi umrimni bu yozim, kuzim.¹

Alisher Navoiy ham o'z asarlarida Yugnakiy hayoti va ijodi haqida ma'lumot berib o'tgan. “Nasoyim ul muhabbat” asarida adib Ahmad nomini tilga oladi va uning tug'ma ko'r ekanligini, lekin zohir ko'zi ojiz bo'lganiga qaramasdan qalb ko'zlari ochiq juda ham yaxshi inson ekanligini aytib o'tadi. Navoiyning yana bir ma'lumotida Yugnakiyning Ahmad Imom A'zamning eng suyuqli shogirtlaridan bo'lganini ta'kidlaydi. Lekin Abdurauf Fitrat o'z tadqiqotida bu ma'lumot unchalik ishochli emasligini aytadi, chunki aynan Imom A'zamning hijriy 150-yilda vafot etganligini hisobga olganda, “Hibat ul haqoyiq” ni 2-asrda yaratilgan asar deyolmaymiz. Uning yili “Qutadg'u bilig” asari bilan teng ekanligini bilgan Fitrat Navoiy fikrini inkor etadi. Adabiyotshunos olimlar esa Navoiy bu ma'lumotni boshqa bir asarlardan olgan bo'lishi ham mumkin, shu sababli ham u haqiqatga yaqin ma'lumot emas. Navoiy ham hayoti davomida Yugnakiy ijodiga murojaat qiladi. U Husayn Boyqaroning o'g'li Badiuzzamonga yozgan maktubida otasiga qarshi chiqayotgan paytida Navoiy pand nasihat uchun Yugnakiyning to'rtligidan keltiradi. Unda shunday jumlar keltiradi:

Otadin xato kelsa,

¹ Ahmad Yugnakiy “Hibat-ul haqoyiq” asari. 23-bet.

Ko'рма xato

Savod bil xato qilsa

Dag'i ato.

Adib haqida 12-asrda yashab ijod qilgan mashxur insonlardan biri Abdulkarim as-Somoni "Al ansob" ("Nasabnoma") asarida u haqida ma'lumot keltiradi. Ya'ni Yug'anak qishlog'i Samarqandda joylashganini va Al Yug'anakiy ismli mashxur inson haqidagi qaydlar bor.

"Hibat ul Haqoyiq" yozma yodgorligi eski turkiy til davriga mansub asardir. Eski o'zbek tiling shakllanishida muhim rol o'ynagan. Bu asarning beshta nusxasi saqlanib qolgan. Uning uchta nusxasi deyarli to'liq saqlangan. Ikkita nusxasi ayrim parchalardan iborat. Lekin ayrim manbalarda uning asl nusxasi ya'ni ijodkor qo'li bilan yozilgani yo'qligi ta'kidlangan. Bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, asar aslida qaysi tilda yozilgani noma'lum va asarning bizdagi nusxalari asl nusxa emas. Yuqoridagi nusxalardan eng to'liq biri Hirotdan topilgan. 15-asrda qadimgi uyg'ur yozuvida ko'chirilgan. Ikkinchi to'liq nusxasi esa eng eskisi hisoblanadi. Samarqandda Zaynulobiddin tomonidan ko'chirilgan. 1444-yilda Turkiyaga bu qo'lyozma borib qolgan. 1480-yilda Istanbulda Abdurazzoq Baxshi tomonidan arab yozuviga ko'chirilgan. Bu nusxa bugungi kunda Turkiyaning Tupqone kutubxonasida saqlanmoqda. Yana bir yozma manbaning arab yozuvi bilan ko'chirilgan uchinchi nusxasi Berlinda saqlanmoqda.

Asar ta'limiy didaktik ruhda yozilgan hisoblanadi. 14 bob, 256 ta bayt, 512 misradan iborat. 4 bobi muqaddima qismidir. Buni didaktik asarlarga xos jihat deyishimiz mumkin, chunki barcha mumtoz adabiyotdagi didaktik asarlarda muqaddima bo'ladi. Bu qismda Allohga hamd:

Tangrim, senga hamdu sano aytaman,
Rahmingdan umidvor ming bir qatla man.
Gunohkor til sano ayta olurmu?
O'zing ko'mak bergil, nochor qolurmu?²

Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v)ga nad:
Endi habib fazli haqda bayt aytay,
Eshit, aql-u hushing bo'lsa anglatay,
El aro yaxshilarning yaxshisidir,
Payg'ambarlar ichra ham naqshi shudir.³

² Ahmad Yugnaniy "Hibat-ul haqoyiq" asari. 2-bet.

³ Ahmad Yugnaniy "Hibat-ul haqoyiq" asari. 3-bet.

To'rt chohoriyorlar madhi va tarifi:

Choriyorlarga ham salom yo'llayman,

Tirikman ularning yo'lin qo'llayman.⁴

Dod Sipohsolorbek tarifi keltirilgan. Muqaddimaning oxirida asarning yozilish sababi bayon etilgan. Asarning beshinchi bobidan asosiy mavzu yoritila boshlanadi. Asosiy qismda ilm va bilimsizlik, donolik va jahldorlik, tilni asrash, to'g'riso'zlik, sir saqlashning muhimligi, dumyoning o'tkinchiligi haqida bir necha insoniy fazilatlar sanab o'tiladi. Bu asarda 180 ga yaqin bitiklar mavjud bo'lin ular masnaviy usulida yozilgan. Asar aruzning mutaqorib bahrida yozilgan. G'azal va to'rtlik she'r formalarida yozilgan.

“Hibat ul haqoyiq” asarining ilk tadqiqotchilaridan biri turk olimi Najim Osimdir. U ilk bor 1906-yilda Abdurazzoq Baxshi ko'chirgan nusxani chop ettiradi. Rashid Rahmatiy bu asarni Turkiyada 1915-1916-yillarda nashr qildiradi. O'zbekistonda birinchi Abdurauf Fitrat asarni o'rgana boshlaydi. 1928-yilda Fitrat tomonidan “Hibat ul haqoyiq” nashr etiladi. 1941-yilda “O'zbek adabiyoti xrestomatiya”sida asardan parchalar berila boshlanadi. Muhmudov tomonidan ham turli nashrlar chiqariladi. 1971-1972-yillarda Toshkentda, 1982-yili Almatada nashr qilindi.

Adib asarda xalqini madaniyatli hayotga yo'llab, ilm-ma'rifatga chorlagan. Ijtimoiy hayotdagi iqtisodiy tengsizlikka qarshi fikr bildirgan. Ijtimoiy hayotdagi ziddiyatlarni, tengsizliklarni ahillik, ochko'zlik, baxillik terminlari orqali aks ettirgan. Imtiyozli tabaqalarni saxovat orqali ijtimoiy boylukni taqsim qilishga chaqiradi. Ochko'z boylarni tanqid qiladi. Ilm-ma'rifat jamiyat taraqqiyotida eng zarur masalalardan biri ekanligini ta'kidlaydi. U asar yakunini shunday tuatadi:

Ko'plar buzib aytar adib so'zini,
Bilib-bilmay o'yar ko'rmas kozini,
Yanglish ma'no berib, adib so'ziga,
El aro malomat ortar oziga

Sabab bilan aytdim, xohla ta'na qil,
Xahla kitobimni sen ijobat bil.
Har kim amal qilsa adib so'ziga,
Xalqi aro obro' topar o'ziga⁵

Ya'ni asarda aytilga so'zlarga kimlardir bepisandlik bilan qarashi mumkin. Bunday insonlar o'zlariga jabr qilishini, el ichida o'zlarina malomatga qoldirishlarini aytmoqda. Lekin erk o'zingda, ista meni so'zlarimga amal qilib

⁴ Ahmad Yugnaniy “Hibat-ul haqoyiq” asari. 3-bet.

⁵ Ahmad Yugnaniy “Hibat-ul haqoyiq” asari. 24-bet.

obro' top, xohla buning teskarisini qil demoqda. Mening fikrimcha, esa asardagi pand nasihatlariga rioya qilish eng aqlli insonning qarori.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmad Yugnakiy "Hibbat-ul haqoyiq" asari.
2. Yulduz Abdivasi. Rayhon Baxritdinova. "Ahmad Yugnakiyning "Hibbat ul haqoyiq" asaridagi odob axloqqa oid qarashlar.
3. "Abadiyat gulshani" "Sharq nashriyoti", Toshkent-2013
4. Ahmad, A. A. (2022). SHIMOLIY AFGONISTON OZBEKLARI NUTQIDA DEHQONCHILIK ASBOBLARI NOMLARI VA ULARNING LISONIY TALQINI. Science and innovation, 1(B2), 485-490.
5. Amini, A. (2023). SHIMOLIY AFG'ONISTON O 'ZBEKLARI NUTQIDAGI DEHQONCHILIKKA OID HARAKAT FELLARINI IFODALOVCHI BIRLIKLAR. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 4(1), 9-15.
6. Amini, A. (2023). DEHQONCHILIKKA OID MAQOLLARNING SEMANTIK TADQIQI. Молодые ученые, 2(11), 123-128.
7. Ahmad, A. A. (2021). The Interpretation of Agricultural Words in "Baburnama". JournalNX, 7(12), 116-118.
8. Xo'jaeva, S. (2023). ALISHER NAVOIY IJODIDA IYMON TALQINI. Academic research in educational sciences, 4(Conference Proceedings 1), 180-187.
9. Shoirakhon, K. (2023). The Artistry of Alisher Navoi's work "Nazm Ul-Javohir". American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 403-408.
10. Shoirakhon, K. (2023). The Use of Rhyming Arts in Alisher Navoi's Work Nazm Ul Javohir. Journal of Advanced Zoology, 44.
11. Zohidova, D., & Xo'jayeva, S. (2024, February). "NAZM UL-JAVOHIR" RUBOIYLARINING QOFIYA XUSUSIYATLARI. In Konferensiyalar| Conferences (Vol. 1, No. 5, pp. 96-102).
12. Shoirakhon, K. (2023). THE METRIC CHARACTERISTICS OF ALISHER NAVOI'S WORK «NAZM UL-JAVOHIR». Gospodarka i Innowacje., 42, 475-480.
13. Xo'jayeva, S. (2023). ALISHER NAVOIYNING "NAZM UL-JAVOHIR" ASARIDA QOFIYA SATHI VA ASAR POETIKASI O 'RTASIDAGI BOG 'LIQLIK. Farg'ona davlat universiteti, (3), 94-94.
14. Bakhodirovna, R. N. (2024). About Some Features of Authentic Text Materials in Teaching a Foreign Language. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 5(1), 45-49.

15. Rakhmanova, N. (2023). LANGUAGE AND CULTURE: INVESTIGATE THE CONNECTION AMONG LANGUAGE AND CULTURE, ANALYZING HOW LANGUAGE REFLECTS AND SHAPES SOCIAL STANDARDS, VALUES, AND PERSONALITIES. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(31).
16. Isakova, Z. Z., & Rakhmonova, N. B. (2021). The expressing value attitude with the help of paralinguistic methods. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 1209-1213.

